

ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И ОСНАЩЕНИЯ ОБСЕРВАТОРИЙ И ПУНКТОВ НАБЛЮДЕНИЙ СОВРЕМЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ ЦИФРОВОЙ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ

Ю.А.Бурцев, В.Х.Кириаков, В.В.Любимов

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН

ВВЕДЕНИЕ

Анализ информации о наличии и состоянии магнитометрического оборудования на отечественных обсерваториях и пунктах наблюдения показывает, что настала настоятельная необходимость в его обновлении, модернизации и подводу к уровню современных зарубежных обсерваторий в плане максимального упрощения и автоматизации получения необходимой текущей научной и прогностической информации, ее обработке, накоплению и хранению. В настоящее время вызывает недоумение тот анахронизм, что получение информации во многих пунктах обсерваторских наблюдений до сих осуществляется на фотобумаге или ленточном самописце. Настало время, когда необходимо «участвовать своей информацией» в различных международных проектах и задачах, что практически невозможно делать, применяя ручной труд (ручную обработку магнитограмм).

В плане модернизации оборудования, автоматизации проведения исследований и упрощения обработки и анализа получаемой информации, предлагается перевести все магнитовариационные приборы на единый формат цифрового получения и представления информации. С этой целью нами предлагается «джентльменский набор» (комплекс) различной магнитометрической аппаратуры, предназначенной для решения широкого спектра обсерваторских задач, в том числе и основной – прогностической. В состав аппаратуры должны входить следующие приборы:

- 1) Протонный магнитометр (ПМ);
- 2) Автономная станция на базе протонного магнитометра (АПМ);
- 3) Обсерваторский комплекс, включающий протонный магнитометр + феррозондовые D и I-вариометры (ОК);
- 4) Автономная МВС, включающая феррозондовые D и I-вариометры (2АМВС);
- 5) Автономная МВС, содержащая феррозондовые D, H и Z-вариометры (3АМВС);
- 6) Автономная МВС, содержащая феррозондовый Z-вариометр (1АМВС);
- 7) Автономная станция, содержащая феррозондовые D, H и Z-вариометры + 2 (3) канала измерения электрического поля (5 или 6АМЭВС);

- 8) То же, но в обсерваторском исполнении (5 или 6ОМЭВС);
- 9) Измеритель вертикальной составляющей E_z (EzBC);
- 10) МВС – анализатор спектра быстрых магнитных вариаций (3-х компонентная) на базе феррозондовых датчиков до частот порядка 20...100 Гц (3ОМВС-АС).

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ

Всю магнитометрическую часть комплекса аппаратуры предлагается создать на базе **феррозондовых магнитных измерительных преобразователей** (МИП). Электрическая часть комплекса аппаратуры реализуется с использованием неполяризующихся электродов, соединенных длинными проводными линиями с измерительной частью. А для реализации измерителя E_z -составляющей существует собственный оригинальный проект прибора [<http://www.pribory-magic.narod.ru/price1.html>].

Конструкцию базовой модели всех автономных станций предлагается строить на основе стеклоэпоксидного герметичного контейнера, выполненного в виде толстостенной трубы (10 мм) диаметром 100...150 мм и длиной от 700 до 1000 мм, в которой размещается весь прибор. Установка станции производится следующим образом. При помощи ручного бура в грунте (в земле) сверлится отверстие глубиной на 10...20 см, превышающей высоту контейнера и затем устанавливается контейнер. При этом с целью защиты станции от влияния наклонов МИП установлены в карданный подвес.

Схема построения станции включает в себя канал регистрации температуры окружающей среды внутри контейнера вблизи МИП, что позволяет математическим путем автоматически вводить в результаты измерения вариаций поля поправки, связанные с влиянием изменения температуры окружающей среды. Следует отметить, что для унификации и стандартизации всех вариационных наблюдений должны быть приняты и реализованы одинаковые для всех приборов параметры по разрешающей способности для измерения вариаций магнитного поля.

В предлагаемом проекте рекомендуется реализовать все автономные станции с разрешением 1 нТл (как более дешевый вариант), а абсолютные приборы (протонные магнитометры и станции) и обсерваторские станции (комплексы) с разрешением 0,1 нТл. При этом подразумевается, что переход на более высокую разрешающую способность для автономных станций, поведет за собой только замену феррозондовых датчиков на более малозумящие и, как следствие, увеличение общей стоимости прибора примерно на 10...20%.

Концепция построения обсерваторского оборудования включает в себя несколько измерительных каналов с датчиками, расположенных в различных местах помещения обсерватории и соединенных с общим для всех блоком измерения и накопления (БИН) информации при помощи кабелей длиной 10...20 м. Измерители (измерительные каналы) выполнены в виде функционально законченных блоков (модулей), электронная часть которых установлена в защитные корпуса (кожухи) и расположена в непосредственной близости от датчиков (на расстоянии 2...3 м). Вся информация в БИН поступает в цифровой форме (протокол RS-232). Такой подход позволяет на базе БИН реализовать систему сбора и накопления информации от различных и достаточно большого числа параллельно включенных физических датчиков (измерительных каналов). Аналогичная система уже прошла апробацию в наших новых разработках и приборах [<http://www.pribory-magic.narod.ru>].

Ниже мы постараемся обрисовать различные варианты построения предлагаемых для оснащения обсерваторий и пунктов вариационных наблюдений приборов.

Магнитная вариационная станция 1АМВС.

Представляет собой однокомпонентный вариометр (магнитометр) вертикальной составляющей вектора магнитной индукции поля Земли. Измерительный диапазон прибора равен $\pm (1...4)$ мкТл, при этом «не измеряемая часть поля» компенсируется при помощи встроенного канала ЦАП автоматически. Точность измерения магнитного поля - 1 нТл. Прибор имеет встроенный канал измерения и контроля температуры окружающей среды.

Управление всеми схемами осуществляется при помощи микропроцессора, позволяющего организовать, путем контроля и анализа измеряемых данных (амплитуды приращения поля), режим управления энергопотреблением всей станции, – реализуя режим экономии питания. Накопление получаемых данных о вариациях поля осуществляется в энергонезависимую память, объем которой позволяет накапливать и хранить данные в цифровой форме в течение от 30 до 100 суток без вмешательства оператора.

Прибор имеет встроенный таймер и автономный источник питания, емкостью которого определяется длительность непрерывной работы станции. Вывод накопленных данных из станции (их перекачка) осуществляется через внешний разъем по последовательному каналу (протокол RS-232) при помощи специального устройства, выполненного в виде ручного пульта. Пульт содержит встроенный дисплей (для контроля поступающей информации), клавиатуру и энергонезависимую память, объем которой позволяет скачивать накопленные данные одновременно и последовательно с двух-трех 1АМВС. Пульт работает от

встроенного автономного источника питания – батареи. Размеры пульта не превышают 140x60x30 мм, вес не более 150 г.

Конструктивно датчик станции установлен в двойной карданный подвес, что обеспечивает его постоянную вертикальную установку в корпусе. Контейнер всей станции выполнен из стеклоэпоксидной трубы длиной 800...1000 мм, диаметром 100...150 мм и толщиной 10 мм и позволяет осуществить герметизацию всех схем станции. Общий предполагаемый вес станции с источником питания, - не более 5...7 кг. При установке станция не требует скрупулезной ориентации по вертикали.

Автономная магнитная вариационная станция 2АМВС.

Отличается от 1АМВС тем, что содержит два МИП - измерительных канала D и I, выполненных на базе кольцевого феррозонда без электрической компенсации. Основным отличием от 1АМВС является то, что производится ориентация станции относительно плоскости магнитного меридиана, которая осуществляется вручную и достаточно просто.

Пятикомпонентная автономная станция 5АМЭВС.

Представляет собой трехкомпонентный вариометр (магнитометр) с автоматической компенсацией не измеряемых составляющих по двум каналам и двухканальный электрометр, созданный на основе неполяризующихся электродов.

Динамический диапазон по магнитометрическим каналам, как и у 1АМВС. Точность измерения каналов магнитного поля – 1 нТл. Динамический диапазон по электрическим каналам – 500 мВ/км (1000 мВ/км). Чувствительность –1 мВ/км. Все электрические схемы прибора расположены в герметичном контейнере, выполненном на основе стеклоэпоксидной трубы.

От 1АМВС прибор отличается тем, что имеет больший объем энергонезависимой памяти и большую энергоемкость источника автономного питания, а также имеет устройство для ориентации в пространстве, относительно плоскости магнитного меридиана. Вывод накопленных данных из станции (их перекачка) осуществляется через внешний разъем по последовательному каналу (протокол RS-232) при помощи ручного пульта или ноутбука.

Пятикомпонентная стационарная станция 5ОМЭВС.

Представляет собой стационарный (обсерваторский) вариант 5АМЭВС, отличающейся тем, что магнитометрическая часть прибора и измерительная часть электрометрических каналов располагается в немагнитном помещении (обсерватории) при температуре окружающей среды 20 ± 10 °С, без контейнера. Все электронные схемы и функциональные

узлы магнитометрических и электрических каналов помещены в специальные защитные кожухи. Эти кожухи связаны с блоком измерения и накопления (БИН) информации при помощи кабелей длиной 10...15 м. При помощи кабелей осуществляется питание измерительных каналов и передача измеренной информации в БИН, на передней панели которого расположен жидкокристаллический графический дисплей размером 240x240 точек и клавиатура для управления прибором.

БИН включает в себя также прецизионный кварцевый генератор и таймер, позволяющие осуществлять синхронизацию всех измерительных схем прибора и обеспечивать привязку регистрируемых данных в точностью не хуже чем 1 с/сут.

Питание прибора осуществляется от сети переменного тока при помощи сетевого адаптера или от аккумуляторной батареи напряжением 12...15 В. Связь с ПК и передача данных осуществляется через последовательный порт (протокол RS-232).

Обсерваторский комплекс ПМ + 2МВС (ОК).

Самый простой обсерваторский комплекс приборов для проведения компонентных наблюдений, включающий в себя протонный магнитометр и два вариометра D и I-составляющих вектора магнитной индукции поля Земли. Вариометры, как и у 2АМВС выполнены на базе кольцевого двухкомпонентного феррозонда (без компенсации) и располагаются на карданном подвесе для устранения влияния наклона немагнитного столба или постаменты в процессе длительных обсерваторских наблюдений.

Вблизи МИП расположен датчик температуры, который предназначен для введения поправки, связанной с изменением температуры окружающей среды. Другой датчик температуры расположен в помещении, где находится БИН и предназначен для контроля температуры и выдачи сигнала для подключения калориферов или вентиляторов, обеспечивающих режим поддержания оптимальной температуры в помещении обсерватории. Оба датчика температуры подключены через канал связи к БИН.

Протонный магнитометр имеет динамический диапазон от 45 до 60 мкТл (*определяется географическим положением обсерватории или пункта наблюдения*) и цену единицы счета младшего разряда отсчетного устройства равную 0,1 нТл. Датчик прибора (погружного типа) выполнен в виде тора диаметром 110 мм. При этом СКО прибора составляет не более 0,5 нТл, что определяется длиной кабеля между датчиком и блоком электроники БЭ (усилитель + микроконтроллер), которая равна 2...3 м и оригинальным программным обеспечением, позволяющим проводить внутри цикловую обработку сигнала прецессии, программное контролирование и изменение всех временных параметров циклограммы прибора и статистическую обработку результатов измерений в темпе эксперимента.

Протонный магнитометр для эффективного функционирования может использовать любое протонсодержащее рабочее вещество. БЭ протонного магнитометра является функционально законченным узлом, информация об измеренном магнитном поле с которого по кабелю (длиной 10...15 м), соединяющему его с БИН, поступает в цифровой форме (протокол RS-232). Точно так же по кабелю в БИН поступает и информация от вариометров.

На графическом дисплее БИН визуализируются кривые измеренных данных в реальном времени. Предусмотрена возможность просмотра ранее зафиксированных данных, проведение их цифровой фильтрации и осреднения на выбранной временной измерительной базе. БИН оснащен большим объемом твердотельной энергонезависимой памяти, которая позволяет накапливать и хранить данные в течение продолжительного времени. БИН выполнен с учетом современных требований дизайна и эргономики в пластмассовом ударопрочном корпусе размерами 263 x 214 x 147 мм. Вес прибора в сборе составляет не более 1,8 кг.

Предусмотрен режим оперативного управления приборами, режимом измерения при помощи встроенной клавиатуры, позволяющей «комментировать» необходимые события. Предусмотрен режим связи с ПК (по протоколу RS-232) и постоянная или периодическая (по заполнению памяти) передача данных для обработки в ПК.

Питание комплекса осуществляется от сети переменного тока при помощи специального сетевого адаптера или от аккумулятора напряжением постоянного тока 12...15 В. Ток поляризации не превышает 0,8 А. При работе от автономного источника, в приборе предусмотрен режим экономии питания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все предложения проработаны в инициативном порядке и основаны на большом опыте построения и реализации аналогичных приборов уже созданных для нужд геофизики и медицины. При этом в наших разработках наряду с творческим подходом реализуется оптимальное сочетание использования уровня современной техники и технологий с разумным подходом к маркетинговым вопросам.

За последние 10 лет нами по обсуждаемой тематике сделано более 160 публикаций направленных в различные средства массовой информации в форме статей, докладов, тезисов, рекламных проспектов и т.д. Некоторые из них представлены в списке прилагаемой литературы.

В течение последних шести лет нами было создано более 20-ти инициативных проектов, направленных на реализацию идей и современных тенденций в научном, в частности, геофизическом приборостроении. Созданы новые приборы, информацию о которых можно посмотреть на наших страницах в Интернете: <http://www.pribory-magic.narod.ru>, <http://www.pribory-idl.narod.ru/index00.html> и <http://www.impedance-mag.narod.ru>.

ЛИТЕРАТУРА

- Любимов В.В. Малогабаритные, экономичные и дешевые компонентные вариометры для нужд науки и медицины. Препринт No.60 (1007) М.: ИЗМИРАН, 1992.- 21 с.
- Любимов В.В. Магнитная вариационная станция. Патент России No.2008702 МКИ G01V 3/14. Опубликовано 28.02.94. Бюллетень изобретений No.4.
- Любимов В.В. Феррозондовые диагностические магнитометры, созданные в ИЗМИРАН в период с 1989 по 1994 гг. (Обзор). Препринт No.15 (1065) М.: ИЗМИРАН, 1994.-19с.
- Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Магнитометр "ГЕОНТ" для геомагнитных измерений // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1995. No.5. С.205 – 206.
- Любимов В.В., Выдрин В.В. Малогабаритный цифровой компонентный магнитометр // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1995. No.5. С.206 – 207.
- Любимов В.В., Заруцкий А.А. Диагностический магнитометр – индикатор магнитной бури // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1996. No.2. С.171.
- Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Регистратор магнитной активности // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1997. No.1. С.168.
- Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Протонные магнитометры "ИМПЕДАНС" для геомагнитных измерений // Конференция-школа "Технические средства изучения и освоения океанов и морей. Состояние и перспективы" Труды конференции. М.: ИО РАН, 1996. С.24 – 25.
- Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Новая аппаратура для геофизики и медицины. Препринт No.2 (1098) М.: ИЗМИРАН, 1997. – 22 с.
- Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Малогабаритные цифровые регистраторы данных "ИМПЕДАНС" как инструмент для проведения многопараметрического мониторинга окружающей среды // Международный Конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине". Тезисы. Санкт-Петербург, 16-19.06.1997. С.227 – 228.
- Lyubimov V.V. Fluxgate Magnetometers for Diagnostic and Research Work Realisation // The 8-th Scientific Assembly of IAGA with ICMA and STP Symposia (August 4-15, 1997, Uppsala, Sweden). Abstract Book. IAGA, Uppsala, 1997. P.455.
- Zverev A.S., Kiriakov V.Kh., Lyubimov V.V. Small Sized Digital "IMPEDANCE" Data Loggers // The 8-th Scientific Assembly of IAGA with ICMA and STP Symposia (August 4-15, 1997, Uppsala, Sweden). Abstract Book. IAGA, Uppsala, 1997. P.459.
- Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Универсальный регистратор данных IDL-07 // Международная школа-семинар – ACS'98 "Автоматизированные и компьютерные системы в науке, технике и промышленности" (29 июня-5 июля 1998 г., Москва, МГУ) Тезисы докладов. М.: МГУ, 1998. С.108-110.
- Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Новые приборы НПФ "ИМПЕДАНС" для геофизики и медицины // Международная конференция "Экологическая геофизика и геохимия". Сборник материалов. Москва-Дубна: ВНИИгеосистем, 1998. С.178 – 180.
- Любимов В.В. Диагностические магнитометры для проведения электромагнитного мониторинга в условиях города и современные методы и средства

индивидуально-массовой визуализации его результатов. Обзор. Препринт No.6 (1116) М.: ИЗМИРАН, 1998. - 20 с.

- Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Многоканальные регистраторы данных для геофизики // 4-я Международная конференция "Современные методы и средства океанологических исследований МСОИ-98". Труды конференции. М.: ИО РАН, 1998. С.29 - 30.
- Lyubimov V.V. Instruments for the natural magnetic fields registration in the city conditions: the magnetic storm indicators //15th International Wroclaw Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility (June 27-30, 2000). Abstracts. Wroclaw, 2000. Part 1. PP.379-382.
- Любимов В.В. Приборы "ИМПЕДАНС" для геофизики и медицины // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 2000. No.2. С.157-158.
- Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Протонные магнитометры для геомагнитных измерений // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 2000. No.2. С.163-164.
- Беляев И.И., Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В., Филин А.М. Регистратор данных "Градиент" морского буксируемого дифференциального магнитометра // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 2000. No.2. С.165.
- Любимов В.В. Искусственные и естественные электромагнитные поля в окружающей человека среде и приборы для их обнаружения и фиксации. Препринт No.11 (1127) Троицк: ИЗМИРАН, 1999. - 28 с.
- Любимов В.В. Новые приборы для измерения градиента источников магнитного поля в различных средах. Препринт No.3 (1142) М.: ИЗМИРАН, 2001. - 10 с.
- Любимов В.В. Малогабаритные анализаторы спектра естественных и искусственных электромагнитных микрополей. Препринт No.4 (1143) М.: ИЗМИРАН, 2001. - 11 с.